

REVISTA DE CULTURA Y CIENCIAS SOCIALES

2ª ÉPOCA • VOLUMEN 4 • 2022 • Nº 114

12 € (IVA INCLUIDO)

NUEVAS MIRADAS EN TORNO A LA PENÍNSULA IBÉRICA

JOSÉ SARAMAGO EN AUSTRIA | EL VECINO INVISIBLE
EL PAISAJE DE LA RAYA HÚMEDA HISPANO PORTUGUESA | EL IBERISMO

TEXTOS URGENTES

A CONTRACORRIENTE: PROPUESTA
CONTEXTUAL-EXISTENCIAL
SOBRE EL SUICIDIO

TRANSTEXTUALIDAD

ROBERT CAPA Y PEIRONCELY, 10
PSICOLOGÍA DE LA PERSONALIDAD
MIRADAS SOBRE SORIA
LA SINTAXIS DE EMILIO ALARCOS
CENTENARIO DE LA VISITA DE ALBERT
EINSTEIN A ESPAÑA, 1923-2023

“El trazo verde”

Relato de Nieves Fernández González

**PREMIO III CONCURSO DE
RELATOS BREVES INCUNA 2022**

“La sonrisa del cortador”

Relato de Andrés Cortés Caballero

CRÍTICAS DE LIBROS

Prismas en color. Acrílico sobre lienzo. 50 x 40 cm. Autora: Nieves Álvarez Areces

COLABORAN EN ESTE NÚMERO

Gilda Lopes • Francisco Faraldo • Esther Prada Llorente • José I. Fdez. del Castro • Juan Manuel García-Haro • Henar García-Pascual
Mónica Martínez Sallent • Paloma Aranguren • Mónica T. Sánchez Pérez • Miguel A. Álvarez Areces • Roberto García Sánchez
Auxibio López Lagunas • José Manuel Torre Arca • Francisco A. González Redondo • Nieves Fernández González
Andrés Cortés Caballero • José de María Romero • David Escudero • José Parejo • Luis Miguel Piñera

7

PSICOLOGÍA DE LA PERSONALIDAD COMO MARCO DE REFERENCIA Y MODELO JURÍDICO

ROBERTO GARCÍA SÁNCHEZ
Profesor Universitario
Director del Departamento de Doctorado
y Vicerrector de Investigación
Universidad Tecnológica TECH, México

Recibido: 10/10/2022
Aprobado: 09/11/2022

TEORÍA DE RASGOS

Sobre toda esta literatura de la personalidad, la teoría de los rasgos sigue siendo ampliamente utilizada porque se ha ido avanzando en su concepción a través de la validación empírica del constructo. Es importante destacar los autores fundamentales de esta teoría:

- Allport.
- Eysenck.
- Cattell.
- Costa y McCrae.
- Cloninger.

Allport fue uno de los primeros que estudiaron la personalidad desde la teoría de los rasgos, él consideraba que la conducta humana se producía a través de lo que denominaba funcionamiento propio, que es la

entidad que organiza los atributos de personalidad, por lo tanto, es el punto nuclear a partir del cual se encuentra todo (FLORES, 2019). Con base en esto, para este autor los rasgos parten del funcionamiento propio.

El mismo autor siguió investigando sobre esta línea para ampliar el conocimiento al respecto, llegando al argumento de que la personalidad es una organización dinámica interna de sistemas psicobiológicos que dirigen los sentimientos, pensamientos y el comportamiento concreto de un individuo. Un examen de esta estructura muestra que la personalidad es parte de una construcción organizacional dinámica que está en constante evolución y cambio, y que está simultáneamente relacionada con sistemas fisiológicos y psicológicos. Estas interacciones formarán un sistema de características a través del cual es posible observar el funcionamiento de la personalidad en las interacciones sociales y cómo se modifica por sus características internas, en este caso heredadas, cuando se interconectan.

La teoría de los rasgos comienza con la proposición de que la personalidad se forma a través de un conjunto de rasgos que son fijos e innatos, que pueden restringir el comporta-

miento, cambiar el comportamiento y cambiar según lo que una persona sea capaz de hacer (FLORES, 2019). Es un método de base genética que predice las emociones y la capacidad de pensar y actuar, posteriormente, se explicó que estas características pueden cambiar dependiendo de las características externas del entorno en el que se desarrolla el individuo. De esta forma, se puede enfatizar que los rasgos son el sistema más importante para el autor en la formación de la personalidad de un individuo, con lo que el sistema está adaptado para reconocer el comportamiento y las características de un individuo.

Es posible enfocarse en las características individuales de cada persona, ya que su construcción es la formación de la personalidad, y por tanto las características son las que regulan los pensamientos, sentimientos y emociones. Se clasifican principalmente los rasgos dividiéndolos en dos categorías:

- Rasgos comunes.
- Rasgos individuales.

Los *rasgos comunes* son características comunes que comparten las personas que tienen un contacto continuo en una determinada localización, es decir, son aquellas características encontradas en las personas que permiten establecer comparativas y diferencias en el interior de un núcleo social, dicho de otro modo, son rasgos que se pueden comparar y establecer relaciones con el resto de las personas (FLORES, 2019). Estos rasgos están presentes en cada persona de un modo único con la salvedad que son compartidos por los miembros de una misma cultura. Esto no significa que los rasgos se desarrollan del mismo modo, sino que son transmitidos a través de la familia al resto de los miembros de esta, que los heredan, repitiéndose dichos rasgos por distintos miembros de la comunidad.

Los *rasgos individuales*, por otro lado, se representan como partes características de cada sujeto que son únicas para

cada individuo, son heredados y pueden ser compartidos por la genética, pero constituyen partes del individuo que son únicas en cada individuo en desarrollo y cambia según el contexto para que patrones similares no se repitan (FLORES, 2019). Los rasgos individuales pueden predecir el comportamiento de un sujeto porque cada sujeto tiene características únicas y ocurre de tal manera que cada comportamiento se desarrolla de manera irrepetible.

El modelo que se emplea de forma más habitual en la actualidad, como se ha visto en temas anteriores, es el modelo de los Cinco Grandes factores de la personalidad.

Este modelo utiliza el análisis factorial con las aportaciones que hizo Cattell y sigue el mismo criterio léxico. Con este procedimiento se pueden obtener distintos atributos de la personalidad y emplear las unidades que forman cada rasgo a través del sistema lingüístico y frases descriptivas para elaborar los cuestionarios de personalidad.

MODELO DE LOS CINCO GRANDES FACTORES DE LA PERSONALIDAD

Siguiendo a los creadores de este modelo, Costa y McCrae, los rasgos de personalidad se entienden como tendencias biológicas innatas de una persona, donde el ambiente actúa como posible modulador a través de la interacción con las bases biológicas (FLORES, 2019). Dicho de otra manera, este modelo

mantiene la idea que los rasgos de la personalidad son atributos con los que el individuo cuenta desde su nacimiento y se van desarrollando y modulando a lo largo de la vida en colaboración con la interacción social. Cabe recordar los cinco factores que definen este modelo que son perfectamente extrapolables a los rasgos genéticos que debe tener un líder:

- *Neuroticismo*: estabilidad e inestabilidad emocional. Es el factor que domina en las emociones.

Elevadas puntuaciones suponen: dificultades en la comunicación, mayor estrés, poca empatía, miedo, vergüenza, dificultad en resolución de problemas.

- *Extraversión*: es la capacidad de socialización de la personalidad en relación con las conductas en el entorno.

Altas puntuaciones indican: asertividad, activación conductual, elocuencia.

Bajas puntuaciones indican: baja socialización, personas reservadas, timidez, distancia personal, precaución.

- *Apertura a la experiencia*: es el rasgo que más disputa ha producido entre los autores de psicología, pero de un modo general, se puede entender como la tendencia hacia la independencia, autonomía, sensibilidad y curiosidad que experimentan las personas.

Puntuaciones altas muestran: capacidad de imaginación, expresión emocional distintiva, poco dogmatismo, prioridad por viajar, descubrir nuevos conocimientos.

Puntuaciones bajas manifiestan: conservadurismo, rigidez mental, objetivos claros.

- *Cordialidad*: se considera el factor que guarda relación con la capacidad de altruismo y humanismo.

En puntuaciones altas se observa: consideración, amabilidad, solidaridad, empatía.

En bajas puntuaciones se observa: egocentrismo, despreocupación por los demás, manipulación, egocentrismo.

- *Responsabilidad*: tradicionalmente se ha orientado a la actividad laboral, sin embargo, hace alusión a cualquier ámbito en el que se pueda desarrollar, de ahí que se le conozca como el rasgo asociado a la capacidad de logro.

Puntuaciones altas ponen de manifiesto: puntualidad, orden, principios morales, tomar decisiones más lenta, planificación constante.

Puntuaciones bajas ponen de manifiesto: descuido, impuntualidad, desorganización, menos preocupación laboral que social.

Todas estas teorías basadas en los rasgos de la personalidad establecen que hay factores genéticos implicados en la capacidad de liderazgo, como el rasgo de responsabilidad, apertura a la experiencia, así como elementos que forman parte de la inteligencia emocional y social, también en relación con la personalidad.

TRÍADA OSCURA DE LA PERSONALIDAD

La Tríada Oscura hace referencia a un patrón de rasgos denominados oscuros porque engloban los siguientes aspectos: psicopatía subclínica, narcisismo subclínico y maquiavelismo. Esta tríada tiene como principales manifestaciones la grandiosidad, frialdad emocional, la manipulación, la agresividad, la explotación y la falta de empatía.

La psicopatía se caracteriza por un conducta impulsiva, búsqueda de emociones, falta de sensibilidad y presencia de conductas antisociales.

El narcisismo engloba el egocentrismo, la grandiosidad y la necesidad de derecho personal. El narcisismo subclínico se caracteriza por lo siguiente: exhibicionismo, venganza, dominancia, búsqueda de atención, capacidad de autopromoción y explotación. Además, estas personas ignoran el impacto negativo que pueden tener hacia los demás, tienen problemas para identificarse con los demás y muestran un grado bajo de estrés interpersonal.

El maquiavelismo se caracteriza por emplear estrategias manipulativas para conseguir metas personales y utilizar relaciones interpersonales a las cuales no se les tiene afecto, junto con la ausencia de preocupación por otros sin presentar una psicopatología importante. Es importante tener en cuenta que en los rasgos que corresponden a la Tríada Oscura Teniendo se emplea el término de subclínico porque estas personas no están institucionalizadas, de este modo se establece una distinción con los psicópatas criminales.

PSICOPATOLOGÍA DE LAS EMOCIONES

A continuación, se desarrollarán los elementos más característicos y relevantes de la cognición social, empatía, Teoría de la Mente (TM) y sus déficits, siguiendo el trabajo de Martín (2017):

Características neuropsicológicas

Hay una enorme cantidad de conexiones neuronales y áreas cerebrales implicadas en la cognición social, dentro de las cuales se destacan:

Giro fusiforme y el surco temporal superior: se encargan del procesamiento facial:

- Giro fusiforme: comprensión de la información visual gestual.
- Surco temporal superior: elementos faciales cambiantes, detección del movimiento biológico y comprensión verbal expresiva.

Amígdala: dirige la atención a los estímulos salientes. Su papel principal estriba en la percepción de amenaza y las emociones negativas.

Corteza prefrontal medial: se relaciona con la autorreflexión.

Corteza prefrontal ventrolateral: controla a la amígdala cuando se está produciendo una evaluación de los estímulos faciales percibidos.

Cerebelo: se relaciona con el reconocimiento emocional facial.

Si lo que se desea conocer es la neurobiología subyacente a la empatía, es posible también mencionar distintas áreas o circuitos cerebrales, como el área frontoinsular-temporal:

Regiones frontales: actualizan la información y predicen el significado de las expresiones empleando la información almacenada en las áreas temporales.

Ínsula: media entre la información externa y la interna.

Empatía cognitiva: córtex prefrontal ventromedial, unión temporoparietal, córtex prefrontal dorsolateral y dorsomedial, surco temporal superior y el polo temporal.

Empatía emocional: giro frontal inferior, ínsula anterior, corteza cingulada anterior, lóbulo parietal inferior, amígdala y giro fusiforme.

Trastornos específicos en la cognición social

Es posible encontrar bibliografía científica que aporta mucha información respecto a los déficits que se producen en los distintos componentes de la cognición social, todo ello es posible encontrarlo en los trastornos mentales, del neurodesarrollo, enfermedades neurodegenerativas, y en otros trastornos orgánicos, como puede ser:

- Trastorno del espectro autista.
- Esquizofrenia.
- Trastorno bipolar.
- Trastorno por depresión mayor.
- Trastornos de la personalidad límite y antisocial.
- Trastornos por uso de sustancias.
- Ansiedad social.
- Trastorno por estrés postraumático.
- Daño cerebral adquirido.
- Demencias.
- Esclerosis múltiple.
- Esclerosis lateral amiotrófica.
- Síndrome de Tourette.
- Epilepsia.

Trastornos del espectro autista: déficits en Teoría de la Mente, dicho de otro modo, se encuentran problemas en identificación de

expresiones emocionales, empatía emocional y cognitiva, y regulación emocional.

Esquizofrenia: problemas para identificar y reconocer las emociones, problemas para conectar con los demás, inferir pensamientos y reaccionar empáticamente a nivel emocional, y sesgos atribucionales.

Trastorno bipolar: problemas en el reconocimiento emocional con una falta de conexión entre los déficits de empatía afectiva y el avance de la enfermedad.

Trastorno por depresión mayor: problemas para interpretar estímulos emocionales y estados mentales.

Trastorno de personalidad antisocial: problemas con la empatía emocional, autorregulación emocional y reconocimiento de expresiones emocionales.

Trastorno límite de la personalidad: sensibilidad incontrolable a la amenaza social, con grandes carencias de empatía cognitiva y alto contagio emocional, incorporan los estados emocionales de los otros sin poder diferenciar estos con los propios, es decir, se fusionan con ellos.

Adicciones: problemas en la percepción, experiencia y empatía emocionales.

Trastorno por estrés postraumático: problemas en mentalización y reconocimiento emocional.

Trastornos de ansiedad: presencia de grandes sesgos atribucionales.

Daño cerebral adquirido: suelen presentar desinhibición, apatía, agresividad y labilidad emocional.

Demencia fronto-temporal variante de conducta: problemas en el reconocimiento de expresiones emocionales (emociones negativas, empatía y mentalización).

Esclerosis múltiple: problemas en TM y reconocimiento emocional.

Síndrome de Tourette: generan respuestas desadaptativas y tienen problemas a la hora de la toma de decisiones a nivel social.

Epilepsia del lóbulo temporal: problemas en TM y en el reconocimiento emocional de las caras (miedo, tristeza, y asco).

Relación entre cognición social y trastornos mentales

Siguiendo los criterios diagnósticos del DSM-5 (APA, 2013) es posible definir el trastorno mental como un síndrome caracterizado por una alteración clínicamente significativa de la cognición, la regulación emocional o la conducta de un individuo que refleja una disfunción de los procesos psicológicos, biológicos o evolutivos que subyacen en el funcionamiento mental.

Hay que diferenciar trastorno mental de respuesta socialmente deseada cuando se produce un elemento de estrés o pérdida. Por otro lado, la conducta socialmente desviada que generan conflicto entre la persona y la sociedad no suponen trastornos mentales, excepto que dicha desviación sea producida por un déficit o desviación de esa persona.

Los trastornos mentales graves se refieren a todas aquellas personas que presentan un diagnóstico motivado por la presencia de características psicóticas y/o prepsicóticas (esquizofrenia, trastorno esquizotípico, trastornos de ideas delirantes, trastornos del humor, trastornos de la personalidad

y del comportamiento adulto), a lo largo de dos o más años, con un deterioro significativo durante los últimos meses que da lugar a una afectación moderada o grave del funcionamiento personal, laboral, social y familiar.

Gracias a la bibliografía científica es posible conocer los datos referentes a los trastornos mentales que manifiestan una clara relación entre estos y las alteraciones en varios elementos de la Cognición Social, con sus correspondientes consecuencias negativas.

Déficits en la cognición social por abuso de sustancias

En pacientes alcohólicos se han encontrado alteraciones en la capacidad de empatía, dificultad para entender el sarcasmo, una menor capacidad de resolución de conflictos, problemas en la capacidad de razonamiento en relación con la TM y en la identificación y reconocimiento de las expresiones emocionales en el rostro.

Los pacientes con adicción a la cocaína presentan carencias a la hora de experimentar adecuadamente tanto las emociones positivas como las negativas en relación con la interacción social, sin embargo, tienen la capacidad de afrontarlas bien de forma cognitiva. Muestran una menor respuesta de recompensa en las interacciones sociales con una disminución de la activación de la corteza orbitofrontal, generando una pérdida de la emoción asociada a la experiencia social.

Los pacientes con adicción a los opiáceos muestran una menor precisión y una mayor

lentitud para reconocer emociones en rostros. También se ha observado que cuando un paciente es tratado con fármacos opiáceos experimentan dificultades bastante elevadas para entender las emociones de los demás y el sarcasmo, y muestran una gran disminución en la precisión y velocidad la hora de reconocer las expresiones faciales de emoción.

Déficits en la cognición social en la esquizofrenia

Los pacientes esquizofrénicos muestran alteraciones en muchos de los elementos que conforman la cognición social, como:

- Percepción emocional.
- Teoría de la Mente.
- Procesamiento contextual social.
- Habilidades empáticas.

Si se recurre a los estudios recientes sobre esta temática, es posible encontrar puntos de acuerdo respecto a su afectación. Cuando se ha empleado el Índice de Reactividad Interpersonal (IRI), se ha encontrado que las personas con esquizofrenia muestran déficits en empatía cognitiva y una disminución de puntuaciones en la toma de perspectiva, lo cual estaría en la base de las características de su funcionamiento social. Lo mencionado anteriormente podría ser significativo a la hora de entender la falta de regulación emocional y el déficit que se encuentra a la hora de diferenciar las emociones propias de la de los demás.

Por otro lado, las personas con esquizofrenia tienen más emociones negativas como respuesta a las experiencias de los demás, llevándolos a tener que emplear un mayor autocontrol para gestionar sus emociones, lo cual tiene como consecuencia una disminución recursos cognitivos disponibles para generar respuestas empáticas y elaborar interacciones con los demás.

Si se sigue leyendo la literatura científica, es posible observar otras investigaciones donde se considera que los pacientes con esquizofrenia emplean estrategias cognitivas de regulación emocional de una forma mucho menor que los sujetos sanos, al igual que muestran una mayor alexitimia. Otros autores han considerado que la angustia que experimentan podría ser entendida como un proceso independiente que cumple una función negativa en el proceso empático, teniendo como consecuencia problemas a la hora de establecer relaciones sociales.

Déficits en la cognición social en el trastorno bipolar

La bibliografía muestra que las personas con trastorno bipolar tienen déficits comunes en los distintos elementos que conforman la cognición social en comparación con pacientes con esquizofrenia. Presentan dificultades en:

- Teoría de la Mente.
- Reconocimiento emocional en rostros.

Es cierto que los estudios sobre esta relación en este tipo de población clínica son escasos, ahora bien, con los datos actuales se puede observar una mayor dificultad en los siguientes procesos:

- Reconocimiento de emociones de sorpresa y miedo.
- Falta de reconocimiento de expresiones de tristeza y enfado.
- Problemas en reconocimiento emocional general.

En la depresión monopolar hay problemas para identificar la alegría y una magnificación de la tristeza, mientras que en los sujetos en estado maniaco se produce una infravaloración de la tristeza. Si se hace alusión al trastorno por depresión mayor, existe un problema evidente en la TM y en la capacidad de empatía afectiva cargada de un gran sentimiento de angustia.

TRASTORNOS DE LA PERSONALIDAD

Los trastornos de personalidad, según el DSM-V (APA, 2013) se caracterizan por patrones estables de la conducta y que influyen en un mínimo de dos áreas de las mencionadas a continuación: cognición, afectividad, relaciones interpersonales o control de la impulsividad. Tienen una escasa flexibilidad en la mayoría de las situaciones y causan un malestar clínicamente significativo hacia el individuo afectando a diversas áreas de su entorno. Su causa no puede atribuirse por otro trastorno mental, consecuencias del consumo de sustancias o causas médicas.

La clasificación de dichos trastornos muestra cómo se encuentran distribuidos en tres grupos: el grupo A que incluye el esquizoide, paranoide y esquizotípico, caracterizados por raros y excéntricos; el grupo B, compuesto por el límite, antisocial, histriónico y narcisista, los cuales se caracterizan como dramáticos, emotivos y erráticos; y, por último, el grupo C, donde encontraríamos el evasivo, dependiente y obsesivo-compulsivo, asociados con la temeridad y ansiedad. Además, se incluyen la categoría de «otros trastornos de personalidad», incluyendo el «cambio de personalidad debido a otra afección médica» y «otro trastorno de personalidad especificado» y «trastorno de la personalidad no especificado» (APA, 2013). Dicha clasificación, es la que cuenta con mayor apoyo empírico, la cual posee una correlación mayor con las diversas dimensiones de personalidad expuestas.

Exceptuando el trastorno de personalidad antisocial, todos los demás pueden ser diagnosticados antes de los 18 años.

Trastorno de la personalidad antisocial

A. Patrón dominante de inatención y vulneración de los derechos de los demás, que se produce desde los 15 años, y que se manifiesta por tres (o más) de los hechos siguientes:

1. Incumplimiento de las normas sociales respecto a los comportamientos legales, que se manifiesta por actuaciones repetidas que son motivo de detención.
2. Engaño, que se manifiesta por mentiras repetidas, utilización de alias o estafa para provecho o placer personal.
3. Impulsividad o fracaso para planear con antelación.
4. Irritabilidad y agresividad, que se manifiesta por peleas o agresiones físicas repetidas.
5. Desatención imprudente de la seguridad propia o de los demás.
6. Irresponsabilidad constante, que se manifiesta por la incapacidad repetida de mantener un comportamiento laboral coherente o cumplir con las obligaciones económicas.
7. Ausencia de remordimiento, que se manifiesta con indiferencia o racionalización del hecho de haber herido, maltratado o robado a alguien.

B. El individuo tiene como mínimo 18 años.

C. Existen evidencias de la presencia de un trastorno de la conducta con inicio antes de los 15 años.

D. El comportamiento antisocial no se produce exclusivamente en el curso de la esquizofrenia o de un trastorno bipolar.

Diagnóstico diferencial

Los siguientes trastornos pueden ser confundidos con el trastorno de la personalidad antisocial, por eso es necesario hacer un adecuado diagnóstico diferencial, debido a la gran cantidad de características comunes: trastorno explosivo intermitente, trastorno de la conducta, piromanía, cleptomanía, esquizofrenia, trastorno bipolar.

Discusión y conclusiones

Debido a la alta comorbilidad que presentan los trastornos mentales y que muchos de ellos tienen en común alteraciones en la regulación emocional (GARCÍA-SÁNCHEZ, 2022) desde un punto de vista transdiagnóstico, cabría preguntarse cuáles son los mecanismos psicológicos comunes entre el trastorno de la personalidad antisocial y otras categorías diagnósticas, puesto que la importancia no estriba tanto en la etiqueta diagnóstica colocada, sino en conocer el origen de la psicopatología y dirigir el tratamiento desde este punto de partida.

En el terreno judicial la Psicología se ha vuelto fundamental para la comprensión de

la psique, asesoramiento para el dictamen de una sentencia, elaboración de perfiles de personalidad y psicopatología, y para el establecimiento de planes de intervención. Con todo lo mencionado, existen argumentos más que suficientes para tomar como punto de partida nuclear los rasgos de personalidad, lo cual está más que avalado por la investigación neurocientífica y debe ser aplicado en diagnóstico y tratamiento psicológico, así como en el sistema judicial.

El conocimiento profundo de la personalidad permite establecer predictores de conductas, emociones y cogniciones de un modo altamente fiable, por lo tanto, con este trabajo se postula redirigir la Psicología en todas sus ramas, pero especialmente la Clínica y la Jurídica, hacia la Psicología de la Personalidad.

BIBLIOGRAFÍA

- American Psychiatric Association (2013). *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-V)* (Fifth Edition). Washington, DC: American Psychiatric Association.
- FLORES, G. (2019). *Los rasgos de personalidad y su influencia en los estilos de liderazgo de los colaboradores del área administrativa de la empresa Grupo Casa Grande* [Trabajo Fin de Grado]. Facultad de Ciencias Humanas y de la Salud, Universidad Tecnológica Indoamericana.
- GARCÍA-SÁNCHEZ, R. (2022). TEORÍA PSICOLÓGICA DEL TODO. LA PERSONALIDAD COMO MARCO TEÓRICO Y COMO NÚCLEO DE ABORDAJE CLÍNICO. *Revista Ábaco. Revista de cultura y ciencias sociales*, 2/3(112-113), 155-163.
- MARTÍN, M.C. (2017). *Evaluación de la Cognición Social en trastorno mental* [Tesis Doctoral]. Facultad de Psicología, Universidad de Oviedo.